

FE'L VA UNING SEMANTIK MAYDONI

Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti o'qituvchisi

Email: maftunaabdullayeva784@gmail.com

Tel: +998998720494

Jumaboyeva Raxnamaxon Raximjon qizi

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11397923>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada fe'l, uning ma'noviy guruhlari, guruh tarkibiga kiruvchi fe'llarga misollar, ularga isbot tariqasida badiiy asarlardan parchalar keltirilgan. Yumush fe'llari biror bir ish-harakatni bajarish, mahnat qilish kabi ma'nolarni anglatadi. Jumladan, ishlamoq, mehnat qilmoq, ter to'kmoq kabi fe'llar yumush fe'llarini anglatuvchi fe'llar sirasiga kirishi, Tafakkur fe'llari sirasiga insonning fikrlash qobiliyati bilan bog'liq o'ylamoq, fikrlamoq, xayol surmoq, tafakkur qilmoq, o'yga botmoq, ko'z oldiga keltirmoq, bir qarorga kelmoq, xulosaga kelmoq kabilar kirishi haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** fe'l, ma'noviy guruh, kulmoq, dominanta, tafakkur fe'li, o'ylamoq, fikrlamoq, xayol surmoq, tafakkur qilmoq, o'yga botmoq, ko'z oldiga keltirmoq, bir qarorga kelmoq, xulosaga kelmoq, mehnat qilmoq, ter to'kmoq.*

THE VERB AND ITS SEMANTIC FIELD

***Abstract.** In this article, verbs, their semantic groups, examples of verbs that are part of the group, excerpts from works of art are presented as evidence. Verbs of work mean doing something, working. For example, verbs such as work, to work, to sweat are included in the list of verbs that mean work verbs, to think, to think, to imagine, to think, to think, to think, to think, to think, to think, in the list of thinking verbs. It is thought that such things as sink into, bring to mind, come to a decision, and come to a conclusion.*

***Key words:** verb, moral group, laugh, dominant, verb of thought, to think, to think, to imagine, to contemplate, to ponder, to imagine, to come to a decision, to come to a conclusion, to work, to sweat.*

ГЛАГОЛ И ЕГО СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

***Аннотация.** В данной статье в качестве доказательства представлены глаголы, их смысловые группы, примеры глаголов, входящих в группу, отрывки из художественных произведений. Глаголы работы означают делать что-то, работать. Например, такие глаголы, как работать, работать, потеть, включены в список глаголов, означающих*

рабочие глаголы, думать, думать, представлять, думать, думать, думать, думать, думать, думать, в списке глаголов мышления. Считается, что такие вещи, как погружаться, доводить до ума, приходиться к решению и приходиться к выводу.

Ключевые слова: глагол, моральная группа, смеяться, доминанта, глагол мысли, думать, думать, вообразить, созерцать, обдумывать, представлять, прийти к решению, прийти к выводу, работать, пот.

Fe'l ma'noviy guruhlarida ham markaz va qurshov leksemalari farqlanadi. Masalan, ma'nodosh fe'llarda bosh (dominanta) so'z, uyadoshlik paradigmasida uya (giperonim) markaz leksemasi hisoblansa, boshqa ma'nodosh va uyadosh (giponimlar) qurshov leksemasi deyiladi.

К

u
l
m
o
q

Yumushlar fe'llarida bosh va qurshov leksemalari farqlanadi. Masalan, ma'nodosh fe'llarda bosh (dominanta) so'z, uyadoshlik paradigmasida uya (giperonim) markaz leksemasi hisoblansa, boshqa ma'nodosh va uyadosh (giponimlar) qurshov leksemasi deyiladi.

Yumushlar fe'llarida bosh va qurshov leksemalari farqlanadi. Masalan, ma'nodosh fe'llarda bosh (dominanta) so'z, uyadoshlik paradigmasida uya (giperonim) markaz leksemasi hisoblansa, boshqa ma'nodosh va uyadosh (giponimlar) qurshov leksemasi deyiladi.

Yumushlar fe'llarida bosh va qurshov leksemalari farqlanadi. Masalan, ma'nodosh fe'llarda bosh (dominanta) so'z, uyadoshlik paradigmasida uya (giperonim) markaz leksemasi hisoblansa, boshqa ma'nodosh va uyadosh (giponimlar) qurshov leksemasi deyiladi.

Yumushlar fe'llarida bosh va qurshov leksemalari farqlanadi. Masalan, ma'nodosh fe'llarda bosh (dominanta) so'z, uyadoshlik paradigmasida uya (giperonim) markaz leksemasi hisoblansa, boshqa ma'nodosh va uyadosh (giponimlar) qurshov leksemasi deyiladi.

2. Biror lavozimda faoliyat ko'rsatmoq, xizmat qilmoq. Direktor bo'lib ishlamoq.

Universitetda ishlamoq. Hozir Pitnakdagi bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlayotir. S.Siyoev, Yorug'lik. Hayotda xotin-qizlarning eng birinchi fazilati, mayli, u qanday lavozimda ishlamasin, uy tutishni bilishi, onalik burchini o'tay olishidadir. Gazetadan.

3. Ishlov bermok. Terini ishlamoq.

4. Ijod etmoq; yaratmoq. Rasm ishlamoq. Film yaxshi ishlanibdi. Haykal ishlamoq. Bosh sovrin tavsiya etildi — turnir g'olibi toshkentlik ustalar ishlagan katta chinni vazani oladi. Gazetadan.

5. Harakatda bo'lmoq, yurmoq, yurib turmoq; amal qilmoq. Tegirmon ishlayapti. Stanok ishlayapti. U, dala shiyponiga yetib kelganda, telefon ishlayotgani to'g'risida xabar qildi. Sh. Rashidov, Bo'rondan kuchli.

6. Xizmat qilmoq, faoliyat ko'rsatmoq. Muzeylar har kuni ishlaydi. Dushanba kunlari kassa ishlamaydi. Institutda maroqli uchrashuvlar klubi ishlab turipti. Gazetadan. Hozir shaharda ko'plab kulolchilik va naqqoshlik ustaxonalari ishlab turipti. Gazetadan.

7. fiziol. O'z vazifasini normal bajarmoq. Chap qo'lim ishlamaydi. n -Bektemirdan ko'nglim to'q, — dedi Ali tajang, — kallasi ishlaydi. Oybek, Quyosh qoraymas.

8. s. t. Mehnat qilib topmoq. Pul ishlamoq. Bugun yuz so'm ishladim. O'tgan yil bir yuz o'n sakkiz mehnat kuni ishladim. A.Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari.

Ishlab chiqarish. Muayyan ijtimoiy munosabatlar sharoitida kishi mehnati tufayli jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur bo'lgan moddiy boyliklar yaratish.

Ratsionalizatorlar tomonidan yaratilgan yangiliklar ishlab chiqarishda keng qo'llanmoqda. Gazetadan.

Mahsulot tayyorlamoq. Stendlarga talabalar o'ylab topgan, yasagan, ijod qilgan va ishlab chiqargan turli buyumlar tartibi bilan qo'yilgan. Gazetadan. Xiva shahar badiiy sovg'a buyumlar fabrikasi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni xalq amaliy san'atining nodir namunalari, desa bo'ladi. Gazetadan.

Ishlab chiqmoq: Tayyorlamoq, yaratmoq. Paxta terish mashinasining yangi modelini ishlab chiqdik. Keyingi yarim yil davomida qo'yilgan vazifalarni hayotga tatbiq etish bilan bog'liq chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Gazetadan.

O'z ustida ishlamoq O'z saviyasi, malakasini oshirish yo'lida mehnat qilmoq, ishlamoq. Kallali bola ekan, mana, o'z ustida ishlab, ko'tarilib ketdi.

Qayta ishlash. Qayta, bir necha marta ishlovdan o'tkazish. Bir gramm sof radiy olish uchun bir necha tonna uran rudasini qayta ishlashga to'g'ri keladi. «Fan va turmush»¹.

Mehnat qilmoq – ish-harakat bilan mashg'ul bo'lmoq; ishlamoq. Mehnat qilgan odam doim boshqalarning yuziga dadil qaraydi. T.Ashurov, Oq ot²

Ter to'kmoq – mehnat sarflamoq, astoydil mehnat qilmoq. Men kuchimni, terimni to'kay, foydasini soyaparvar boylar ko'rsin.. Qani insof! Oybek, Tanlangan asarlar. Ish sharoiti nihoyatda og'ir edi. Har kuni 12—14 soatlab ter to'kishga to'g'ri kelardi. T.Alimov, Haqiqat yengdi³.

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati, II tom, 2006, 256-b.

² O'zbek tilining izohli lug'ati, II tom, 2006, 587-b.

³ O'zbek tilining izohli lug'ati, IV tom, 2007, 70-b.

Yumush fe'llari valentligini tadqiq etish ancha keng doirani o'z ichiga oladi. U agensdan tashqari kontragent, obyekt, vosita kabi zaruriy valentliklarga ham ega. Yumush fe'llari biron bir faoliyatni ifodalovchi ish-harakatni bildiradi. Bunda harakat ish jarayonida biron-bir narsaga o'tadi va shu narsada o'zgarish sodir etadi. Yumush fe'llari o'zining ma'no tuzilishi bilan boshqa fe'llardan farq qiladi. Bunda bajaruvchi, bajaruvchiga ko'maklashuvchi, ish bajarilishi obyekti kabilardan tashqari so'z ma'nosi tarkibida yana ish bajarish vositasini bildiruvchi qurol ifodasi va fe'llarning ko'pincha kauzativli bo'lishi xarakterlidir. Shunga ko'ra boshqa valentliklarning ham reallashishida xoslanishlar yuzaga kelgan. Shu xoslanishlarni ochib berish, tadqiq etish ishda asosan diqqat markazini egallaydi. Yumush fe'llari quyidagi semantik valentliklarga ega:

1. Agens.
2. Kontragent.
3. Obyekt.
4. Patsient.
5. Vosita-qurol.
6. Adresat.
7. O'rin⁴.

Yumush fe'llarining agensi gapda asosan ega vazifasida keladi. Yumush fe'llarining semantik qurilishi ta'sirida agensi doim shaxsni ifodalovchi so'z bo'ladi. Yumush fe'llarining ma'no tarkibini tuzsak, ularning hammasiga "ong egasi tomonidan" uzvi xos bo'ladi.

Boshqacharoq aytganda, yumush fe'llari bildirgan ish-harakat "ong egasi tomonidan" amalga oshiriladi. Shuning uchun yumush fe'llarining bajaruvchisi doim shaxs bildiruvchi so'zlar bo'ladi. Ba'zi hollarda agens shaxs bildirmaydi, lekin ongli harakat anglashilib turadi. Masalan, kombayn o'rdi. O'rmoq fe'li bildirgan harakat ongli ravishda bajariladigan ish. Kombayn o'zicha shu harakatni bajarmaydi. Uni odam boshqaradi, keyin kombayn o'radi. Demak, baribir bajaruvchi odam bo'lib qoladi.

Tafakkur fe'llari sirasiga insonning fikrlash qobiliyati bilan bog'liq o'ylamoq, fikrlamoq, xayol surmoq, tafakkur qilmoq, o'ygaga botmoq, ko'z oldiga keltirmoq, bir qarorga kelmoq, xulosaga kelmoq kabilarni kiradi. O'zbek tilining izohli lug'atida bu fe'llarga quyidagicha ta'rif berilgan:

O'ylamoq – 1. Fikr-mulohaza yuritmoq; fikrlamoq. O'ylab tuzilgan reja. Ko'p o'yla, oz so'zla. Maqol. O'ylamay qilingan ish — boshga keltirar tashvish. Maqol. U har qancha o'ylasa-da,

⁴ Sharipova O'. O'zbek tilidagi yumush fe'llarining ma'no valentliklari. Filol.fan.dok...diss. -Toshkent, 1995, 15-b.

Asqar aka haqida yomon fikrga botinolmas edi. N.Fozilov, Diydor. Tokaygacha shu kepagada yurasan, bolam, axir menga ham jon kerak, o'ylasang bo'lmaydimi? E.Raimov, Ajab qishloq.

2. Xayolidan kechmoq (kechirmoq), xayol qilmoq. U ba'zan o'g'lining sog'-salomat jangdan qaytishini tilab... yurtida tinchlik bo'lsa, umri boqiy binolar qurib berishini o'ylardi. Mirmuhsin, Me'mor. «Ikki qo'llab qanday terar ekan-a?» deb o'ylayman ichimda. E.Raimov, Ajab qishloq.

3. Yodga olmoq, esga keltirmoq; xotirlamoq. Lekin men boyagi yigitni o'ylab, yuragim ezilib ketyapti. P.Qodirov, Qora ko'zlar. Aksincha, har kuni ming yashab, quv nab, Sen qilgan ishlarni o'ylayman, o'g'lim. G'ayratiy. Har kuni dadamni bir o'ylab qo'yaman. E. Raimov, Ajab qishloq.

4. Biror kimsa yoki narsa manfaati yuzasidan ish tutmoq; buguning dardida bo'lmoq. El-yurt tinchligini o'ylamoq. Sut sog'uvchi ham, eng avvalo, inson sog'lig'ini o'ylaydi. Gazetadan. Ko'zim ochiqligida qizimning to'yini ko'ray, deb o'zimni o'ylabman-u, bu to'ydan keyin Nasiba nima bo'lishini o'ylamabman. A.Qahhor, Og'riq tishlar. O'zingiz bilasiz, Usmon aka.. biz iqtisodchimiz, daromadni ko'p o'ylaymiz. P.Qodirov, Qora ko'zlar.

5. Xayol qilmoq, taxmin qilmoq, ..deb hisoblamoq, tushunmoq. Bu ishga rahbarlik qo'shsangiz, men o'ylayman, yana bir xayrli ishni yuzaga chiqargan bo'lasiz. Mirmuhsin, Me'mor. Mening do'qimdan keyin Odil qizlarga xat yozmaydi, deb o'ylaysizmi? S.Zunnunova, Yangi direktor. Zaynab siz o'ylagan kelinlardan emas, xudoga shukur, aql-hushi joyida. A.Qodiriy, O'tkan kunlar.

Qadamni o'ylab bosmoq. Fikr-mulohaza bilan, har tomonini o'ylab ish tutmoq. Men sizga yomonlikni ravo ko'rmayman. Qadamingizni o'ylab bosing, uka! S.Anorboev, Oqsoy. Adashish yomon narsa. Adashib qolmaslik uchun esa qadamni o'ylab bosish kerak. Gazetadan⁵.

Fikrlamoq – biror kimsa, narsa yoki hodisa, jarayon haqida muayyan bir xulosaga kelish maqsadida mulohaza yuritmoq; o'ylamoq. Qo'rboshi bu xabarni eshitib, fikrlab, nor degani Go'ro'gli bo'lishi kerak.. deb Avazxonni qamab, bandi qiladi. «Nitor va Zamon». Hayot faqat jang, mehnat emas, fikrlashdan ham iborat, Shukrullo, Javohirlar sandig'i⁶.

Xayol surmoq – o'ylamoq, fikrlamoq. Pastakkina ayvon yonida o'rta yoshlardagi bir odam... xayol surib tikka turibdi. S.Zunnunova, Olov⁷.

⁵ O'zbek tilining izohli lug'ati, V tom, 2007, 141-142-b.

⁶ O'zbek tilining izohli lug'ati, IV tom, 2007, 345-b.

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati, IV tom, 2007, 373-b.

Tafakkur qilmoq – [fikir yuritish, o'ylash, fikrlash] 1. Obyektiv voqelikning tasavvur, tushuncha va muhokamadagi faol in'ikos jarayoni, insonning fikrlash qobiliyati; fikrlash. Til tafakkur bilan bevosita bog'liqdir. Insoniyat yuksak xayolot va tafakkur kuchi bilan yaratgan barcha ma'naviy-badiiy boyliklar orasida og'zaki ijod namunalari alohida ajralib turadi. «Fan va turmush».

2. O'ylash, fikr yuritish, muhokama; o'y. Bir soatlik tafakkur bir yillik toatdan afzal. Oybek, Navoiy. Ki har ishni qildi odamizot, Tafakkur birla bildi odamizot. Alisher Navoiy. Oraga uzoq, vazmin xomushlik tushdi. Malika bir nuqtaga tikilib, tafakkurga cho'kdi. T.Jalolov, Oltin qafas⁸.

O'yga botmoq – o'yga berilmoq (yoki botmoq, cho'mmoq, tolmoq) Butunlay o'ylashga berilmoq, o'ylab qolmoq. ..o'zini bir burchakka horg'in tashladi-da, o'yga berildi. Oybek, Nur qidirib. Odamlar o'yga botib, uy-uylariga tarqalishdi. J.Sharipov, Xorazm. Zamira o'yga cho'mib, majlisning qanday davom etayotganini ham sezmedi. P.Qodirov, Uch ildiz. Otaqo'zi... choyi sovib qolgan piyolani qo'lida aylantirganicha o'yga toldi. O.Yoqubov, Diyonat⁹.

Tafakkur fe'llarining talqini va tasnifi muammosi ancha qiziqarli masala. Olimlarimiz bizga qoldirgan meroslaridan bu masala o'zining uzoq tarixiga egaligini bilamiz. Tafakkur fe'llari haqida dastlabki ma'lumotlar XIX asrning 20-yillarida chop etilgan asarlarda berilgan. Ammo bu ma'lumotlar mukammal emas edi. 1940- yillardan keyingina tafakkur fe'llarini muammosi olimlar diqqatida bo'ldi. Tafakkur fe'llarini turli tayanch nuqtalari asosida tasniflangan. Uning talqini va tasnifi masalalariga jahon olimlarining o'z nuqtai nazaridan yondashgani ishning shu bobida qisqa tarzda bo'lsa ham, tadqiq etildi. Keltirilgan hamma tasnif (o'zbek va rus tillarida berilgan)larda ham sodda gap asosiga ega olingan. Shuning uchun tasniflar ko'p bo'lsada, ular o'xshashdir.

Vaholanki, har bir til o'z qonun-qoidalariga ega bu qonun-qoidalar til imkoniyatlaridan kelib chiqqan.

REFERENCES

1. Rasulov R. O'zbek tili nazariy grammatikasi muammolari. Toshkent 2019.
2. Rasulov R. O'zbek tili fe'llarining ma'no tuzilishi. Toshkent 2005.
3. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T.,2009.
проблемы семантики. Москва, 1974,71-бет.

⁸ O'zbek tilining izohli lug'ati, IV tom, 2007, 13-b.

⁹ O'zbek tilining izohli lug'ati, V tom, 2007, 139-b.

5. O'zbek tilining izohli lug'ati, I tom, 2006.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati, II tom 2006.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati, III tom, 2007.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati, IV tom, 2007.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati, V tom, 2007.
10. A.Hojiyev O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. "O'qituvchi", T., 1974
11. Abdullayeva Maftuna Ruhij jarayon fe'llari haqida (Abdulla Qodiriy romanlari asosida).
"Zamonaviy fan va ta'lim-tarbiya: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-
amaliy anjuman materiallari 2-qism, 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH